

Autorstwa: Wiktorii Bąchorek
i Moniki Mynarskiej

Preferencje odnośnie do liczby posiadanych dzieci

Wykorzystując dane z badania „Generacje i Rodziny” zebrane w latach 2020-2024 badamy poglądy ludzi na temat tego, jaka liczba posiadanych dzieci byłaby dla nich idealna.

DANE ZEBRANE OD PONAD
65 000 RESPONDENTÓW
W WIEKU 18-49

W 11 krajach europejskich **średnia liczba dzieci uznawanych za idealną według osobistych preferencji badanego** wynosi pomiędzy 2,09 a 2,66.

Konkretnie, u mężczyzn ta liczba wynosi od około 2,00 dzieci w Finlandii do 2,62 w Mołdawii, podczas gdy idealna liczba posiadanych dzieci u kobiet waha się pomiędzy 2,16 w Czechach i 2,70 w Mołdawii.

W większości krajów **średnia idealna liczba dzieci wynosi nieco ponad dwoje**, podczas gdy Mołdawia wyróżnia się deklaracjami bliższymi trojgu.

W większości obserwowanych krajów **kobiety średnio deklarują chęć posiadania większej liczby dzieci niż mężczyźni**. Odwrotną tendencję zaobserwowano w Chorwacji i Czechach, natomiast w Austrii różnica okazała się nieistotna statystycznie.

WŁASNE WYOBRAŻENIE O IDEALNEJ LICZBIE DZIECI

DANE BADANIA „GENERACJE I RODZINY” DOSTARCZAJĄ CENNYCH INFORMACJI DOTYCZĄCYCH RÓŻNYCH CZYNNIKÓW POWIĄZANYCH Z WYBOREM IDEALNEJ LICZBY DZIECI.

Źródło: Badanie „Generacje i Rodziny” Runda II – fala 1
(dane zebrane w latach 2020-2024)

Odwiedź nas: <http://ggp.sgh.waw.pl> i www.ggp-i.org
Licencja CC BY 4.0